

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

KAMALOVA Difuza Enuarovna

*O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

REYMBAEVA Ramuza Bahadir qizi

*O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
Fortepiano (organ)mutaxassisligi
4-bosqich talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841896>

FORTEPIANO CHOLG‘USINING O‘ZBEKISTONGA KIRIB KELISHI, RIVOJLANISHI VA O‘RGANISH METODLARI

ANNOTATSIYA

Fortepiano cholg‘u ijrochiligi O‘zbekistonda musiqiy ijro va musiqiy ta’lim sohasida o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Fortepiano, klassik musiqa tarixida yangi bir sahifani ochgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston musiqiy madaniyatiga kiritilishi va rivojlanishi alohida tarixiy jarayonlarga asoslanadi. Ushbu maqolada fortepiano cholg‘usining O‘zbekistonga kirib kelishi, rivojlanishi va o‘rganilishi haqida so‘z yuritiladi. Maqola tarixiy, madaniy va texnologik jihatlarni tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, foydalanilgan adabiyotlar asosida batafsil yoritiladi.

Kalit so‘zlar: fortepiano, ijrochilik, musiqa, shakllanishi, usul, musiqiy madaniyat, tarix.

ПРОНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАННОГО ИНСТРУМЕНТА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

Фортепианное инструментальное исполнительство занимает особое место в сфере музыкального исполнительства и музыкального образования в Узбекистане. Фортепиано, хоть и открыло новую страницу в истории классической музыки, но его включение и развитие в музыкальную культуру Узбекистана основано на отдельных исторических процессах. В этой статье рассказывается о появлении, развитии и современном значении фортепианного инструмента в Узбекистане. В статье основное внимание уделяется анализу исторических, культурных и технологических аспектов и подробно рассматривается на основе используемой литературы.

Ключевые слова: Фортепиано, исполнительство, музыка, становление, метод, музыкальная культура, история.

INTRODUCTION, DEVELOPMENT AND LEARNING TECHNIQUES OF THE PIANO INSTRUMENT INTO UZBEKISTAN

ANNOTATION

Piano instrument performance has a unique place in the field of musical performance and musical education in Uzbekistan. The piano, although it opened a new page in the history of classical music, is based on special historical processes of its inclusion and development in the musical culture of Uzbekistan. This article discusses the introduction, development and current importance of the piano instrument in Uzbekistan. The article is aimed at analyzing historical, cultural and technological aspects, and is covered in detail on the basis of the literature used.

Key words: Piano, Performance, Music, formation, method, musical culture, history.

Ma'lumki fortepiano dunyo mamlakatlaridaeng ko'p tarqalgan baynalmilal cholg'u asboblaridan biri bo'lib, nufuzli o'rin egallaydi. Zero uning badiiy va texnikaviy imkoniyatlari juda keng va rang-barangdir. Ushbu cholg'u uchun jahonning barcha taniqli kompozitorlari qatorida O'zbekiston kompozitorlari ham yorqin asarlar yaratdilar. Ular yosh ijrochilar tomonidan sevib ijro etib kelinmoqda. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, fortepiano san'ati Klassitizm davrida paydo bo'lib, shakllana boshlagan va fortepiano cholg'usi yaratilgan. I.S.Bax va uning o'g'illari, shogirdlari klavir musiqasi uchun birinchi namunalarni yaratdilar. Gaydn, Motsart, Betxovenlarning fortepiano ijodi bu cholg'uni yuksaklarga ko'tarilishida va ommalashishida muhim o'rin tutdi. London va Vena maktablari shakllandi. Klementi va Gummel ijodi ravnaq topdi. O'z navbatida Parij maktabi ham paydo bo'lib, Kalkbrener va Talberg ijod namunalari tarqaldi. Shuningdek, Cherni ijrochilik mahorati maktabi shakllandi va bugungi kunda ham ushbu namunalar fortepiano ijrochiligining asosiy maktabi sanaladi [1].

Fortepiano O'zbekistonga XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida kirib kelgan. Uning kirib kelishi, asosan, Rossiya imperiyasi davriga to'g'ri keladi, chunki ushbu davrda O'zbekistonda turli musiqiy madaniyatlar bilan tanishish jarayoni amalga oshirildi. Fortepiano O'zbekistonga boshlang'ichda, asosan, harbiy va diplomatlar orqali, keyinchalik esa mahalliy musiqiy ta'lim muassasalari orqali kirib kelgan [2].

Fortepiano musiqasi O'zbekistonda dastlabki bosqichda asosan kiritilgan o'quv dasturlari va musiqa maktablari orqali tanitildi. 1920-1930-yillarda, O'zbekiston sovet davrida, fortepiano musiqasi ta'limi va ijrochiligi sezilarli darajada rivojlanishni boshladi. O'zbekistonda fortepiano cholg'usini o'rganish va ijro etish bilan bog'liq dasturlar tashkil qilindi. Fortepiano ta'limi O'zbekistonda, asosan, Toshkent Konservatoriyasi va boshqa musiqiy ta'lim muassasalarida rivojlandi. Toshkent Konservatoriyasida fortepiano ta'limi, o'z navbatida, klassik musiqaning muhim qismi sifatida qabul qilindi. Konservatoriyada fortepiano uchun maxsus kurslar va darsliklar ishlab chiqildi, bu esa fortepiano cholg'usining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi [3].

O'zbekistonda fortepiano cholg'usi ijrochiligi yangi ijrochilar va kompozitorlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Fortepiano musiqasi ijrochilari xalqaro musiqiy sahnalarda ham muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Mahalliy fortepiano ijrochilari, o'zlarining texnik mahorati va ijro uslublari bilan tanildilar, bu esa fortepiano musiqasining O'zbekistondagi obro'sini oshirdi [4].

shu tariqa musiqiy hayotning muhim qismiga aylandi. Fortepiano musiqasi xalqaro musiqiy festival va musiqiy tadbirlarda ko'plab ijro etilmoqda. Mahalliy fortepiano musiqasi, o'zining innovatsion va klassik xususiyatlari bilan, xalqaro miqyosda e'tirof etilmoqda [5].

Fortepiano cholg'usi O'zbekistonda musiqiy madaniyatning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Uning o'rganilishi va ijro etilishi madaniy integratsiyani ta'minlashga yordam berdi. O'zbekiston fortepiano cholg'usi orqali global musiqiy madaniyat bilan bog'lanishni kuchaytirdi. O'zbekistondagi musiqiy ta'lim muassasalarida fortepiano ansamblini o'qitish ko'p yillar mobaynida izchil ravishda olib borilgan bo'lsa-da, ushbu sohaning uslubiyatini aks ettiruvchi qo'llanmalar amaliyotda mavjud bo'lmagan.

Ammo ushbu sohaga tegishli bo'lgan musiqiy namunalari yetarli bo'lgani bois, ustozlar o'z shogirdlarining ijro imkoniyatidan kelib chiqqan holda musiqiy asarlarni tanlab olib, ijro mahorati ustida ish olib borganlar [7].

Fortepiano mashg'ulotlarida o'qituvchi o'zbek musiqasi xususiyatlariga alohida e'tibor berib, ularni muntazam qayd qilib, o'quvchilarning o'zlashtirib borishiga erishishi lozim. Chunki, darslikning asosiy qismini tashkil qiluvchi asarlar o'zbek musiqasining turli janrlariga xos bo'lgan uslublar zaminida yaratilgandir. Aksariyat o'zbek kuylarida shunday yashirin bezaklar borki, ularni sezish va topib eshitish yo'lida ko'p mehnat qilish kerak. Ijobiy natijalarga erishish uchun qo'shiq, ashula, raqs hamda xalq cholg'ularida ijro etilgan kuylarning asl yo'llarini vaqt-vaqti bilan darsda va darsdan tashqari paytlarda diqqat bilan tinglab turish, o'zbek xalq musiqasining sir-asrorini tushunish va ularni o'zlashtirib borishga yordam beradi [8].

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, dastlab oson va yengil, tez esda qoladigan qo'shiqlarni so'zlari bilan aytish, so'ngra shu qo'shiqlarni fortepianoda o'qituvchi ko'rsatgan klavishadan chalishga urinish eng qulay yo'ldir. O'qituvchi darsda hirgoyi qilish, qo'shiq kuyini fortepianoda ifodali ravishda chalib berish, kerak bo'lsa dirijyorlik qilib, o'quvchi kayfiyatini chog'lash kabi vositalardan foydalanib, ijro etilayotgan kuyning xususiyatlarini ko'rsatib tursa, yaxshi natijalarga erishish mumkin.

Qo'shiq aytilayotganda erkin, ravon ovoz bilan aniq va tiniq pardalarda, usulga qat'iy rioya qilish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga qo'shiq aytish jarayonida musiqa tilinmg ayrim sirlarini ochib borishga katta ahamiyat berish o'rinli bo'ladi. Ya'ni kuy jumlasining ohanglardan tuzilishi, ular tarkibidagi urg'u tushgan tovushlarning ahamiyati, jumlaning boshlanishi va tugallanishiga alohida e'tibor berish zarur. Qo'shiq aytish va pyesalami chalish paytida oldindan shu qo'shiqqa yoki kuyga taalluqli tovushni ovoz yordamida topib, so'ngra fortepianoda chalishga kirishish kerak, chunki kerakli tovushni idrok etmaguncha uni fortepianoda topib bo'lmaydi. Shu bilan birga fortepianoda chiqariladigan tovush asaming mazmuniga chambarchas bog'liq ekanligini hech qachon unutmaslik lozim.

Agar o'quvchi kuychan, g'amgin, nozik, o'ynoqi, hazil-mutoyiba xarakteridagi kabi ohangli tovushlarni ovozda qanchalik tez aniqlay olsa, uning klavishadan bunday tovushlarni topib chalishi shunchalik osonlashadi. Kishida sezgilarning uyg'onishiga xafachilik, g'amginlik, biror narsadan ta'sirlanish, ruhan rohatlanish, chuqur falsafiy fikrlarga berilish, kuychanlik holati, tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lish, o'yinqaroqlik, tantanalilik hollari, motam, shod-u hurramlik, zavqlanish, xayol surish va boshqa holatlar asos bo'lishi mumkin. Musiqa yaratilishida qo'llaniladigan tovushlar asaming mazmuniga, xarakteriga qarab har xil ma'noda kelishi mumkin. Masalan "do" tovushi bir asarda g'amgin his-tuyg'ularni ifodalasa, boshqa bir asarda shodu hurramlik kayfiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin va hokazo.

O'quvchining malakali ijrochi bo'lib yetishishida tovush oraliqlarini sezishi va eshitishi katta ahamiyatga ega. Chunki, tovush oraliqlarini sezish va eshitish tajribasi oshgan sari o'quvchining ijrochilik mahorati o'sib boradi. Oraliqlar faqat tovushlar o'rtasidagina bo'lmay, balki sozanda tomonidan olinadigan tovush o'rtasida va klavishadan klaviaturaning ramasigacha ham mavjud. Oraliq pianining klavishasidan klaviaturaning chekkasigacha 7 mm; xonaki royaldagi 9 mm; katta konsert royaldagi 11 mm. ga yetadi.

Bu oraliqlarni sezib o'tish asaming jozibasiga bog'liq. Agar asar sho'x, tantanali, o'ynoqi va yengil tarzda bo'lsa, tovush oraliqlari ancha tor tuyuladi va aksincha. Musiqa asarining chuqur mazmun u ijro etilishi uni his etish orqali klavishani tana og'irligi bilan barmoq orqali bosishga bog'liq. Ijrochi o'zining ichki ruhiy holatlarini, falsafiy fikrlarini ifodalash uchun sezgi a'zolari barmoqlar yordamida go'yoki klavisha bilan ulangandek bo'ladi. Aks holda klavishadan jonsiz, ma'nosiz tovush eshitiladi. Bu borada ulug' nemis kompozitori Lyudvig van Betxovenning: "Musiqa kishi qalbida alanga yoqib yuborishi kerak" - degan so'zlari yuqorida aytilganlarga yaqqol dalil bo'lib xizmat qila oladi. Fortepianoda chalishda eng muhimi barmoq klavishani sezgandan so'ng, uni tana og'irligi yordamida bosib ma'noli tovush chiqara bilishdir. Agar o'quvchi shunga erishsa, bu uning ijrochilik imkoniyati rivojlanib borayotganidan darak beradi.

Ma'noli tovush chiqarishdagi klavishani bosish paytini xuddi parashyutning havoni kesib tushib kelayotganiga o'xshatish mumkin. Kuychan va ma'noli tovush hosil qilish uchun birinchidan, tovush cho'zimi, ikkinchidan, tovush sifatini his etish kerak. Qadim zamonlardan beri fortepianoda chalishda asosan ikki xil ijro etish uslubi qo'llanib kelinadi. Ulardan biri -qo'l tomirlarini tarang qilib kuch yordamida klavishani bosish, ikkinchisi -tana og'irligi yordamida qo'l tomirlarini tarang qilmagan holda klavishani bosish.

Gavda og'irligi yordamida ijro etish yo'li ulug' pianinochilardan Ferens List, Friderik Shopen, Anton Rubinshteyn, Sergey Rahmaninovlarda kuzatilgan. Kuychan va ma'noli tovush chiqarish uchun barmoq klavishani bosayotganda yarim yoy yasab o'tishi kerak. Bunda barmoq bilan qo'l tomirlari go'yo klavishani o'yib silayotganga o'xshaydi. Forte pianoda tovushlarni bir-biriga bog'lab chalishga kirishishdan oldin, ularni ovoz yordamida bog'lab kuylashni mashq qilish maqsadga muvofiqdir. O'quvchi tovushlarni ovozda bog'lab kuylashga erishgandan so'ng, forte pianoda tovushlarni bog'lab chalishga kirishsa, yaxshi natija beradi. Tovushlarning bir-biriga bog'lanishi esa, o'z navbatida bevosita kuy jumlarining tuzilishiga bog'liq. Shunga ko'ra, musiqaning ifoda vositalari jumlar tuzilishi yo'llariga tayangan holda olib borilsa, o'quvchining musiqa tilini tushunishiga yordam beradi.

Odatda jumla qanchalik serma'no bo'lsa, urg'u tushgan tovushlar shuncha ko'p bo'ladi. Jumla tuzilishi hamma vaqt qayerga? Va qayerdan? degan savollarga javob berishi shart. Jumlaning boshlanishidan avjigacha davom etgan masofa qayerga degan savolga javob bersa, jumlaning avjidan oxirigacha bo'lgan oraliq qayerdan degan savolga javob beradi. Ijrochi jumlaning avjigacha kelgan masofani butun vujud bilan o'tishga intilsa, jumlaning avjidan yakunigacha ancha tinchlanib qaytadi. Kuy jumlasini bir necha ohanglardan tuzilib, shaklan va mazmunan tugal bo'lmagan ma'noni anglatadi. Kuy davri esa -ikki-uch jumladan tuzilib, nisbatan tugal bir shakl va ma'noga ega. Forte piano tovushlarining davomati, cho'zimi va hamsadoligi unga o'atilgan maxsus tepki -"pedal"lar bilan boshqarib boriladi. "Pedal" forte pianoning qalbi", -deb aytgan edi ulug' rus pianinochisi Anton Rubinshteyn.

Haqiqatan ham musiqa asarini bezashda pedal juda muhim va hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Lekin undan foydalanishda juda ehtiyotkorlik zarur. Avvalo o'quvchilarda har xil mashqlar yordamida sof pedalni eshitish ko'nikmalarini hosil qilish lozim. So'ngra faqat urg'u tushgan tovushlarga yoki akkordlargagina qisqa pedal bosish mashqlarini bajartirishga o'tish mumkin. Astasekin kech qoluvchi, ya'ni tovushlarni bir-biriga ulovchi pedallar ustida ish yuritish mumkin. Noo'rin bosilgan pedal asar mazmunini buzib yuborishini ham unutmaslik kerak. Musiqa asarining matni o'zlashtirilgandan so'ng, pedalning qaysi joylarda bosilishini eshitib ko'rish yo'li orqali aniqlash va uni bosish o'rinli. Asar kuyining jarangdorligini pedal yordamida boyitish o'quvchilarning eshitish qobiliyatiga ham bog'liq ekanini unutmaslik lozim. Forte pianoda chalishni o'rgatishning dastlabki davrlaridan boshlaboq dinamik belgilarning ahamiyati to'g'risida tushuncha berib borish zarur. Chunki, kuy va qo'shiqlarni rang-barang bezab, ifodali ijro etishda bunday vositalar muhim o'rin tutadi [8].

Professional musiqachilarni tarbiyalashda musiqiy fikrlashning tarixiy evolyutsiyasi har doim ham batafsil o'rganilmaydi. Natijada, asosan, klassik-romantik musiqa doirasida tarbiyalangan ijrochi uning ijroviy normalarni doimiy barcha boshqa musiqalarga ham tegishli deb qabul qiladi va klassik-romantik musiqa chegarasidan chiqib, boshqa davr asarlariga murojaat etganda birmuncha qiyin ahvolda qolishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Forte piano cholg'usining O'zbekistonga kirib kelishi va rivojlanishi, musiqiy tarixda muhim o'rin tutadi. Forte piano, O'zbekiston musiqiy madaniyatiga yangi imkoniyatlar va ifoda vositalarini taqdim etdi. Uning rivojlanishi va ta'limi orqali O'zbekistonda forte piano musiqasi yuksak darajada rivojlandi va xalqaro miqyosda tanildi. Forte piano cholg'usi O'zbekistonda musiqiy hayotning ajralmas qismiga aylanib, madaniy integratsiya va global musiqiy madaniyatga qo'shilgan katta hissa qo'shmoqda.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES

1. Dildora Djamalova “Fortepiano” “Musiq” nashriyoti Toshkent 2018, 5-6-bet
2. A. J. Askarov, “O‘zbek musiq tarixi”. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2001.
3. G. D. Shermatov, “O‘zbekistonda musiqiy ta’lim”. Toshkent: Ma’naviyat, 2005.
4. N. N. Kadyrova, “Toshkent konservatoriyasining tarixi”. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2010.
5. M. A. Zokirov, “O‘zbek fortepiano ijrochiligi”. Toshkent: O‘zbekiston musiqiy akademiyasi, 2015.
6. D. I. Rasulov, “O‘zbek musiq madaniyatining global integratsiyasi”. Toshkent: Ijtimoiy fikr, 2020.
7. Zahro Muhammadjonova “Fortepiano ansamblini o‘qitish uslubiyati” Toshkent «Turon-iqbol» 2010 3-bet
8. X.F.Azimov “Fortepiano” Toshkent – “O‘qituvchi” 1998 6-bet